

Aritmatika dengan JavaScript

Sahid

Departemen Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Yogyakarta
sahid@uny.ac.id, sahidyk@gmail.com

Ini adalah artikel lanjutan tentang bahasa JavaScript. Setelah ini akan diikuti dengan artikel tentang menggambar grafik dan diagram menggunakan JavaScript.

Operator Aritmatika JavaScript

Operator aritmatika melakukan aritmatika pada bilangan (literal atau variabel).

Operator	Penjelasan
+	Penjumlahan
-	Pengurangan
*	Perkalian
**	Perpangkatan (ES2016)
/	Pembagian
%	Modulo (Sisa pembagian)
++	Menambah nilai
--	Menurunkan nilai

Operasi Aritmatika

Operasi aritmatika tipikal beroperasi pada dua bilangan.

Kedua bilangan bisa literal:

Contoh

```
var x = 100 + 50;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai x = 100 + 5 = <span  
id="demo1"></span>.</p>  
<script>  
var x = 100 + 50;  
document.getElementById("demo1").innerHTML = x;  
</script>
```

Nilai x = 100 + 5 = 150.

atau variabel:

Contoh

```
var x = a + b;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai x = a + b = <span
id="demo2"></span>.</p>
<script>
var a = 100;
var b = 50;
var x = a + b;
document.getElementById("demo2").innerHTML = x;
</script>
```

Nilai x = a + b = 150.

atau ekspresi:

Contoh

```
var x = (100 + 50) * a;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai x = (100 + 50) * a =
<span id="demo3"></span>.</p>
<script>
var a = 3;
var x = (100 + 50) * a;
document.getElementById("demo3").innerHTML = x;
</script>
```

Nilai x = (100 + 50) * a = 450.

Operator dan Operand

bilangan-bilangan (dalam operasi aritmatika) disebut **operan** .

Operasi (yang akan dilakukan antara dua operan) didefinisikan oleh **operator** .

Operan	Operator	Operan
100	+	50

Penjumlahan

Operator **penjumlahan** (**+**) menambahkan bilangan:

Contoh

```
var x = 100;  
var y = 37;  
var z = x+y;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai z = x + y = <span  
id="demo4"></span>.</p>  
<script>  
var x = 100;  
var y = 37;  
var z = x+y;  
document.getElementById("demo4").innerHTML = z;  
</script>
```

Nilai z = x + y = 137.

Pengurangan

Operator **pengurangan** (**-**) mengurbilangann bilangan.

Contoh

```
var d = x - y;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai d = x - y = <span  
id="demo5"></span>.</p>  
<script>  
var d = x-y;  
document.getElementById("demo5").innerHTML = d;  
</script>
```

Nilai d = x - y = 63.

Perkalian

Operator **perkalian** (*****) mengalikan bilangan.

Contoh

```
var m = x * y;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai m = x *y = <span  
id="demo6"></span>.</p>  
<script>  
var m = x*y;  
document.getElementById("demo6").innerHTML = m;  
</script>
```

Nilai $m = x * y = 3700$.

Pembagian

Operator **pembagian** (/) membagi bilangan.

Contoh

```
var z = x / y;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai z = x /y = <span
id="demo7"></span>.</p>
<script>
var z = x/y;
document.getElementById("demo7").innerHTML = z;
</script>
```

Nilai $z = x /y = 2.7027027027027026$.

Sisa Pembagian

Operator **modulus** (%) mengembalikan sisa pembagian.

Contoh

```
var r = x % y;
var hasil = (x-r)/y;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Hasil bagi <span id="demo8a">
</span> oleh <span id="demo8b"></span> adalah <span id="demo8c"></span>, sisa
pembagiannya adalah <span id="demo8d"></span>, karena <span id="demo8e">
</span> = <span id="demo8f"></span>x<span id="demo8g"></span>+<span
id="demo8h"></span>.</p>
<script>
var r = x%y;
var hasil=(x-r)/y;
document.getElementById("demo8a").innerHTML = x;
document.getElementById("demo8b").innerHTML = y;
document.getElementById("demo8c").innerHTML = hasil;
document.getElementById("demo8d").innerHTML = r;
document.getElementById("demo8e").innerHTML = x;
document.getElementById("demo8f").innerHTML = hasil;
document.getElementById("demo8g").innerHTML = y;
document.getElementById("demo8h").innerHTML = r;
</script>
```

Hasil bagi 100 oleh 37 adalah 2, sisanya pembagiannya adalah 26, karena $100 = 2 \times 37 + 26$.

Dalam aritmatika, pembagian dua bilangan bulat menghasilkan **hasil bagi** dan **sisanya**.

Dalam matematika, hasil **operasi modulo** adalah **sisanya** pembagian aritmatika.

Menaikkan nilai

Operator **kenaikan** (`++`) menambah 1 ke suatu bilangan.

Contoh

```
x++;  
var z = x;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai x = x++ = <span  
id="demo9"></span>.</p>  
<script>  
x++;  
var z = x;  
document.getElementById("demo9").innerHTML = z;  
</script>
```

Nilai x = x++ = 101.

Menurunkan nilai

Operator **penurunan** (`--`) mengurangi 1 suatu bilangan.

Contoh

```
var z = x;` ``
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai x = x-- = <span  
id="demo10"></span>.</p>  
<script>  
x--;  
var z = x;  
document.getElementById("demo10").innerHTML = z;  
</script>
```

Nilai x = x-- = 100.

Eksponen

Operator **eksponensial** (`**`) menaikkan operan pertama ke bilangan operan kedua.

Contoh

```
var z = x ** 2; // hasilnya 100^2=10000
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai x^2 = <span id="demo11">  
</span>.</p>  
<script>  
var z = x ** 2;  
document.getElementById("demo11").innerHTML = z;  
</script>
```

Nilai $x^2 = 10000$.

`x ** y` memberikan hasil yang sama dengan `Math.pow(x,y)` :

Contoh

```
var x = 15;  
var z = Math.pow(x,2); // hasilnya 15^2 = 225
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai x^2 = <span id="demo12">  
</span>.</p>  
<script>  
var x = 15;  
var z = Math.pow(x,2);  
document.getElementById("demo12").innerHTML = z;  
</script>
```

Nilai $x^2 = 225$.

Prioritas Operator

Prioritas operator menjelaskan urutan operasi yang dilakukan dalam ekspresi aritmatika.

Contoh

```
var x = 100 + 50 * 3;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai x = <span id="demo13">  
</span>.</p>  
<script>  
var x = 100 + 50 * 3;  
document.getElementById("demo13").innerHTML = x;  
</script>
```

Nilai $x = 250$.

Apakah hasil contoh di atas sama dengan $150*3$, atau sama dengan $100+150$?

Apakah penjumlahan atau perkalian yang dilakukan terlebih dahulu?

Seperti dalam matematika sekolah tradisional, perkalian dilakukan terlebih dahulu.

Perkalian ($*$) dan pembagian ($/$) lebih **diutamakan** daripada penjumlahan ($+$) dan pengurangan ($-$).

Dan (seperti dalam matematika sekolah) prioritas dapat diubah dengan menggunakan tanda kurung.

Contoh

```
var x = (100 + 50) * 3;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai x = <span id="demo14">
</span>.</p>
<script>
var x = (100 + 50) * 3;
document.getElementById("demo14").innerHTML = x;
</script>
```

Nilai x = 450.

Saat menggunakan tanda kurung, operasi di dalam tanda kurung dihitung terlebih dahulu.

Ketika banyak operasi memiliki prioritas yang sama (seperti penambahan dan pengurangan), mereka dihitung dari kiri ke kanan:

Contoh

```
var x = 100 + 50 - 3;
```

```
<p style="color:blue; background-color:yellow;">Nilai x = <span id="demo15">
</span>.</p>
<script>
var x = 100 + 50 - 3;
document.getElementById("demo15").innerHTML = x;
</script>
```

Nilai x = 147.

Nilai Prioritas Operator JavaScript

Nilai	Operator	Keterangan	Contoh
21	()	Pengelompokan ekspresi	<code>(3 + 4)</code>
20	.	Anggota	<code>orang.nama</code>
20	[]	Anggota	<code>orang["nama"]</code>
20	()	Panggilan fungsi	<code>namafungsi()</code>
20	new	Membuat	<code>new Date()</code>
18	++	Kenaikan Postfix	<code>i++</code>
18	--	Penurunan Postfix	<code>i--</code>
17	++	Peningkatan Awalan	<code>++i</code>
17	--	Penurunan Awalan	<code>--i</code>
17	!	Tidak/negasi (logika)	<code>!(x==y)</code>
17	typeof	Jenis	<code>typeof x</code>
16	**	Eksponen (ES2016) (ECMAScript 2015 (ES6) atau lebih tinggi)	<code>10 ** 2</code>
15	*	Perkalian	<code>10 * 5</code>
15	/	Pembagian	<code>10 / 5</code>
15	%	Sisa Pembagian	<code>10% 5</code>
14	+	Penambahan	<code>10 + 5</code>
14	-	Pengurangan	<code>10 - 5</code>
13	<<	Geser ke kiri	<code>x << 2</code>
13	>>	Geser ke kanan	<code>x >> 2</code>
13	>>>	Geser ke kanan (tidak bertanda)	<code>x >>> 2</code>
12	<	Kurang dari	<code>x < y</code>
12	<=	Kurang dari atau sama dengan	<code>x ≤ y</code>
12	>	Lebih besar daripada	<code>x > y</code>
12	>=	Lebih besar daripada atau sama	<code>x ≥ y</code>
12	in	Properti di Obyek (ECMAScript 2015 (ES6) atau lebih tinggi)	<code>"PI" in Math</code>
12	instanceof	Contoh Objek (ECMAScript 2015 (ES6) atau lebih tinggi)	<code>instanceof Array</code>
11	==	Sama	<code>x == y</code>
11	===	Sangat sama	<code>x === y</code>
11	!=	Tidak sama	<code>x ≠ y</code>
11	!==	Sangat berbeda	<code>x !== y</code>
10	&	DAN bit per bit	<code>x & y</code>
9	^	Bitwise XOR	<code>x ^ y</code>
8		ATAU bit per bit	<code>x y</code>
7	&&	logika DAN	<code>x && y</code>
6		logika OR	<code>x y</code>
5	??	Penggabungan Nullish	<code>x ?? y</code>

Nilai	Operator	Keterangan	Contoh
4	? :	Syarat	? "Ya" : "Tidak"
3	+=	Penugasan (penyimpanan nilai)	x += y
3	/=	Penugasan (penyimpanan nilai)	x /= y
3	--	Penugasan (penyimpanan nilai)	x -= y
3	*=	Penugasan (penyimpanan nilai)	x *= y
3	%=	Penugasan (penyimpanan nilai)	x %= y
3	<=	Penugasan (penyimpanan nilai)	x <= y
3	>=	Penugasan (penyimpanan nilai)	x >= y
3	>>=	Penugasan (penyimpanan nilai)	x >>= y
3	&=	Penugasan (penyimpanan nilai)	x &= y
3	^=	Penugasan (penyimpanan nilai)	x ^= y
3	=	Penugasan (penyimpanan nilai)	x = y
2	yield	Fungsi Jeda (ECMAScript 2015 (ES6) atau lebih tinggi)	yield x
1	,	Koma	5 , 6

Ekspresi dalam tanda kurung dihitung sepenuhnya sebelum nilai digunakan di sisa ekspresi.
